

История исследования рода *Acystopteris* Nakai

Баткин Александр

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0001-5628-0089>

batkinalexandr@yandex.ru

Систематическое положение представителей семейства *Cystopteridaceae* (Payer) Shmakov (2001) на протяжении долгого времени было спорным и исследователи включали его в состав разных семейств (в их широком понимании): *Athyriaceae* (Флора Сибири, 1988; Bobrov, 1974; Jones, 1998; Prada, 1986; Shmakov, 1999; Tzvelev, 1991), *Woodsiaceae* (Fraser-Jenkins, 2015; Kato, 1995, Roux, 2009; Smith, 2006; Verdcourt, 2003), *Polypodiaceae* (Фомин, 1934) или *Dryopteridaceae* (Smith, 1993; Tryon, Stolze, 1991). Само семейство является сравнительно молодым, и было относительно недавно принято как самостоятельное А.И. Шмаковым в 2001 году (Shmakov, 2001), а затем признано другими птеридологами (Christenhusz et al., 2011; PPG I, 2016; Rothfels et al., 2012, 2013; Wei., Zhang, 2014 и др.) и в разных флорах (Wang, 2013; Kim, Sun, 2015). По современным морфологическим и молекулярным данным семейство включает три рода: *Cystopteris* Bernh., *Gymnocarpium* Newm., *Acystopteris* Nakai. Папоротники этого семейства, распространённые на территории России и сопредельных стран (бывшие республики СССР, часть Норвегии (административный район Финмарк), Финляндия, Монголия, Китай (провинции Внутренняя Монголия, Ляонин, Синьцзян, Хэйлунцзян, Цзилинь), Северная Корея и японский остров Хоккайдо) представлены только двумя родами – *Cystopteris* и *Gymnocarpium*.

В 1966 году китайский ботаник R. Ching описал новый монотипный род, назвав его единственным представителем *Cystoathyrium chinense* Ching. Новый таксон был описан как вид, который, по мнению автора, обладает промежуточными морфологическими признаками, характерными как для *Cystopteris*, так и для *Athyrium* (Ching, 1966). Некоторые китайские птеридологи считали *Cystoathyrium* отличным от *Athyrium* и *Cystopteris*, так Wang (1999) поместил этот род близко к *Cystopteris*, подчеркнув их общие черты. Некоторые исследователи считали его видом рода *Athyrium*, поскольку диагностические признаки для *Cystoathyrium* не были уникальными (Pichi-Sermolli, 1977; Kramer et al., 1990).

Впервые он был собран в 1963 году, а затем еще раз в 1982 году. С тех пор было предпринято множество попыток найти его снова. Это удалось сделать исследователям Wei и Zhang (2014). Вновь обнаруженный таксон не превышал сорока особей, половина из которых на момент наблюдения были стерильными. Согласно филогенетическим результатам, полученными Wei и Zhang (2014), *Cystoathyrium* образует сестринскую кладу в составе рода *Cystopteris* и его тесная связь с *Athyrium* отвергается. Но если акцентировать

внимание на морфологии корневищ, чешуек и рассечения листьев, то это указывает на более тесную связь между *Cystoathyrium* и *Athyrium*.

Географически *Cystoathyrium* хоть и является эндемиком Китая, исследователи предположили, что этот таксон имеет гибридное происхождение. В полученном исследователями филогенетическом дереве таксон образует соседнюю кладу с Северо-Американским видом *Cystopteris bulbifera*. Это натолкнуло исследователей на мысль о том, что *Cystopteris* и представители клады *Cystoathyrium*–*Cystopteris bulbifera* имеют азиатское происхождение и его последующую миграцию на Американский континент через Берингию. Подтвердить или опровергнуть свою гипотезу китайские исследователи не смогли, однако, на основании молекулярных данных, изменили таксономическое положение *Cystoathyrium chinense* из отдельного рода, включив его в состав рода *Cystopteris* с названием *Cystopteris chinensis* (Ching) X.C. Zhang et R. Wei.

В 1883 немецкий ботаник С. Luerssen описывает новый для науки вид *Cystopteris japonica*. Однако, спустя 55 лет, в 1933 японский исследователь Takenoshin Nakai (1933) выделил этот таксон в отдельный род *Acystopteris japonica* (Luerss.) Nakai. В 1935 году М. Tagawa описывает вариацию таксона *Cystopteris japonica* Luerssen var. *taiwaniana* Автор, придерживаясь традиционного систематического положения. Но буквально через 3 года, Tagawa (1938) относит к роду *Acystopteris* другой таксон– *Acystopteris tenuisecta*, ранее описанный как *Aspidium tenuisectum* Blume (1828).

Впоследствии *Cystopteris japonica* var. *taiwaniana* был переведен в ранг самостоятельного вида *Acystopteris taiwaniana* (Tagawa) Á.Löve et D.Löve супружеской парой шведских ботаников Askell Löve и Doris Löve (1977).

Род *Acystopteris* был признан во флористических работах (Shieh et al., 1994; Kato, 1995; Boufford et al., 2003), но его таксономическое положение исследователи видели по-разному: Woodsiaceae (Kato, 1995), Athyriaceae (Shieh et al., 1994; Boufford et al., 2003), Dryopteridaceae (Knapp, 2014), Cystopteridaceae (Wang et al., 2013). Эту спорную ситуацию смогли разрешить исследователи из США (Rothfels et al., 2013), применив молекулярно-генетические методы. Результаты исследования определили таксономическое положение рода в пользу семейства Cystopteridaceae. Такой же результат получили и китайские ботаники (Wei et Zhang, 2014).

Таксономическое положение представителей семейства на протяжении всей истории исследования имело разные интерпретации. Многие ботаники по-своему видели эту сложную эволюционную мозаику. В начале развития ботанической науки, от бинарной номенклатуры Линнея, многие понимали папоротники в широком смысле, сводя всё в одно семейство. Но по мере развития, к исследователям приходило понимание более сложных эволюционных процессов, что ни могло не повлиять на восприятие систематического положения такой древней группы. Несмотря на противоречия и несогласия между систематиками, выделение отдельного семейства Cystopteridaceae (Shmakov, 2001) оказалось наиболее верной комбинацией в сложной таксономии этой группы родов (*Cystopteris*,

Gymnocarpium, *Acystopteris*). Что впоследствии подтвердили другие исследователи при помощи современных методов (Rothfels et al, 2012, 2013, 2014; Wei et Zhang, 2014), с некоторой корректировкой таксономического состава (PPG I, 2016).

Таксономическое положение представителей семейства на протяжении всей истории исследования имело разные интерпретации. Многие ботаники по-своему видели эту сложную эволюционную мозаику. В начале развития ботанической науки, от бинарной номенклатуры Линнея, многие понимали папоротники в широком смысле, сводя всё в одно семейство. Но по мере развития, к исследователям приходило понимание более сложных эволюционных процессов, что ни могло не повлиять на восприятие систематического положения такой древней группы. Несмотря на противоречия и несогласия между систематиками, выделение отдельного семейства *Cystopteridaceae* (Shmakov, 2001) оказалось наиболее верной комбинацией в сложной таксономии этой группы родов (*Cystopteris*, *Gymnocarpium*, *Acystopteris*). Что впоследствии подтвердили другие исследователи при помощи современных методов (Rothfels et al, 2012, 2013, 2014; Wei et Zhang, 2014), с некоторой корректировкой таксономического состава (PPG I, 2016).

Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

Флора Сибири. Lycopodiaceae–Hydrocharitaceae / Сост. Кашина Л.И., Красноборов И.М., Шауло Д.Н. и др.–Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 200 с.

Флора СССР. Ленинград. Изд-во АН СССР, 1934. – 302 с. Mickel J.T. & Smith A.R. The Pteridophytes of Mexico // Memoirs of the New York Botanical Garden, 2004. – 88. – P. 1–1054.

Bobrov A.E. Athyriaceae Alston. In: Flora of the European part of the USSR. – Nauka: Leningrad, 1974. – 1. – P. 74–80.

Boufford DE, Ohashi H, Huang T-C, Hsieh C-F, Tsai J-L, Yang K-C, Peng C-I, Kuoh C-S, Hsiao A (2003) A checklist of the vascular plants of Taiwan. In: Editorial Committee of the Flora of Taiwan (ed) Flora of Taiwan, vol 6, 2nd edn. Department of Botany, National Taiwan University, Taipei, pp 31.

Ching R.C. Acta Phytotaxonomica Sinica. [Chih su fen lei hsüeh pao.]. Beijing 11(1): 23, t.4 17 Jan 1966

Christenhusz M.J.M., Zhang X.C., Schneider H. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns // Phytotaxa, 2011. – 19. – P. 7–54.

Kato, M. 1995. Woodsiaceae. In: Iwatsuki, K., T. Yamaza-ki, D. E. Boufford & H. Ohba (eds.), Flora of Japan, vol. I, Pteridophyta and Gymnospermae, pp. 195–231. Kodansha, Tokyo.

Luerssen C. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. Leipzig. 4(4): 363 (1883).

PPG I. A community-based classification for extant ferns and lycophytes // Journal of Systematics and Evolution, 2016. – Vol. 54. – №6. – P. 563–603.

Prada C. *Cystopteris*. In: S. Castroviejo (ed): Flora Iberica. CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Madrid, 1986.

Rothfels C. J., Windham M. D., Pryer K. M. A plastid phylogeny of the cosmopolitan fern family Cystopteridaceae (Polypodiopsida) // Systematic Botany. 2013. Vol. 38, No 2. P. 295–306.

Rothfels C.J., Sundue M.A., Kuo L.-Y., Larsson A., Kato M., Schuettpelz E. & Pryer K.M. A revised family-level classification for eupolypod II ferns (Polypodiidae: Polypodiales). Taxon, 2012. – Vol. 61.– № 3. – P. 515– 533.

Rothfels C.J., Windham M.D. & Pryer K.M. A plastid phylogeny of the cosmopolitan fern family Cystopteridaceae (Polypodiopsida) // Systematic Botany, 2013. – Vol. 38.– № 2. – P. 295–306

Roux J.P. Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophyta of Africa, Madagascar and neighbouring islands // Strelitzia, 2009. – 23. – P. 1–296.

Shieh, W.-C., DeVol C. & Kuo C.-M. 1994. Athyriaceae. In: Editorial Committee of the Flora of Taiwan, Second Edition (ed.), Flora of Taiwan, Second Edition, pp. 414–448. Editorial Committee of the Flora of Taiwan, Second Edition, Taipei.

Shmakov A.I. Key for the ferns of Russia. – Barnaul, 1999. – 108 c.

Shmakov A.I. Synopsis of the ferns of Russia // Turczaninowia, 2001. – 4. – P. 36–72.

Smith A.R., Pryer K.M., Schuettpelz E., Korall P., Schneider H. & Wolf P.G. A classification for extant ferns // Taxon, 2006. – Vol. 55.– № 3. – P. 705–731.

Tagawa, M. 1935. A review of the genus *Cystopteris* of Japan. Acta Phytotax. Geobot. 4: 51–57 (in Japanese).

Tryon R.M. & Stolze R.G. Pteridophyta of Peru. Part IV. 17. Dryopteridaceae // Fieldiana Botany, 1991. – n.s. 27. – P. 1–176.

Tzvelev N.N. Athyriaceae Ching. In: Plantae vasculares Orientis Extremi Sovietici. – Nauka, St. Petersburg, 1991. – 5. – P. 63–81.

Verdcourt B. Woodsiaceae. In: Flora of Tropical East Africa. Lisse: Balkema, 2003. – P. 1-25.

Wang & Wang. Acta Botanica Yunnanica. Kunming. 19(2): 141 (1997).

Wang, Z. R., C. Haufler, K. M. Pryer & M. Kato. 2013. Cystopteridaceae. In: Wu, Z.-Y., P. H. Raven & D. Y. Hong (eds.), Flora of China, Vol. 2-3 (Pteridophytes), pp. 257–266. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.

Wei R., Zhang X.C. Rediscovery of *Cystoathyrium chinense* Ching (Cystopteridaceae): phylogenetic placement of the critically endangered fern species endemic to China // J. Syst. Evol., 2014. – Vol. 52.– № 3. – P. 450-457.